

BOSHLANG'ICH SINFLARDA INTERFAOL METODLAR ORQALI DARS O'TISH

Normurodova Yulduz O'rol qizi

Xojiyeva Aziza Axtam qizi

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti
Pedagogika fakulteti 6BT-S-22 ta'lim yo'nalishi
4-bosqich talabasi
+998 90 266 04 05

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17346383>

Annotatsiya: Mazkur tezisdagi boshlang'ich sinflarda dars jarayonini samarali tashkil etishda interfaol metodlardan foydalanishning ahamiyati yoritilgan. Unda o'quvchilarni darsga faol jalb etish, mustaqil fikrlash va ijodiy yondashuvini rivojlantirishda "Aqliy hujum", "Bumerang", "Sinkveyn", "Klaster" kabi metodlarning ta'siri tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: interfaol metod, boshlang'ich ta'lim, mustaqil fikrlash, aqliy hujum, klaster, o'quv faolligi.

Аннотация: В данной статье рассматривается значение использования интерактивных методов обучения в начальных классах. Анализируется влияние таких методов, как «Мозговой штурм», «Бумеранг», «Кластер», «Синквейн» на развитие познавательной активности, самостоятельного и творческого мышления учащихся.

Ключевые слова: интерактивные методы, начальное образование, активность, мышление, сотрудничество, обучение.

Abstract: This paper highlights the importance of using interactive teaching methods in primary school education. It analyzes how methods such as "Brainstorming," "Boomerang," "Cluster," and "Cinquain" foster active learning, independent thinking, and creativity among young learners.

Keywords: interactive methods, primary education, independent thinking, creativity, collaboration, motivation.

Bugungi ta'lim jarayonida o'qitishning an'anaviy shakllaridan interfaol metodlarga o'tish zarurati ortib bormoqda. Chunki zamonaviy ta'limning asosiy maqsadi — o'quvchiga tayyor bilim berish emas, balki uni o'qish, izlanish va mustaqil fikrlashga o'rgatishdir.

Boshlang'ich ta'limda interfaol metodlar o'quvchilarning bilishga qiziqishini oshiradi, ularni dars jarayonida faol ishtirok etishga undaydi hamda darsni qiziqarli tashkil etishga imkon beradi. Misol tariqasida

Boshlang'ich sinf matematika darsida "Aqliy hujum" orqali misollarni yechish, "Klaster" usuli yordamida geometrik shakllar xususiyatlarini aniqlash, yoki "Rol o'ynash" orqali "Bozor" mavzusini o'rganish darsni qiziqarli va samarali qiladi.

Boshlang'ich sinflarda interfaol metodlardan foydalanish nafaqat dars samaradorligini oshiradi, balki o'quvchilarni mustaqil, faol, izlanuvchan shaxslar sifatida shakllantirishga xizmat qiladi. O'qituvchi interfaol usullarni dars mazmuniga mos tanlasa, har bir dars o'quvchi uchun unutilmas taassurot qoldiradi.

Interfaol metodlarning nazariy asoslari.

Interfaol metodlar ta'lim jarayonida o'quvchining shaxs sifatida shakllanishiga, ularning bilish faolligini rivojlantirishga xizmat qiladi. Bunday metodlar asosida "o'quvchi markazda"

tamoyili yotadi. Ya'ni, o'qituvchi rahbarlik qiladi, o'quvchi esa faol ishtirokchi sifatida bilimni o'zi izlab topadi.

Pedagogik adabiyotlarda interfaol metodlar ta'lim samaradorligini oshirishda eng muhim omil sifatida e'tirof etiladi. Ular o'quvchilarning fikrlash jarayonini faollashtiradi, muloqotga kirishish, o'z fikrini asoslash, bahslashish va to'g'ri xulosa chiqarish ko'nikmalarini shakllantiradi.

Interfaol metodlarning psixologik-pedagogik asoslari

Boshlang'ich sinf o'quvchilari yosh xususiyatiga ko'ra o'yin orqali o'rganishga moyil bo'lishadi. Shu sababli interfaol metodlarni qo'llashda didaktik o'yin elementlari bilan uyg'unlashtirish juda muhim.

Masalan, "Zinama-zina", "Katta-kichik", "Kim tez?" kabi o'yinli metodlar o'quvchilarda raqobat, g'oliblikka intilish, diqqatni jamlashni kuchaytiradi.

Interfaol metodlarning mohiyati.

"Interfaol" so'zi inglizcha "interact" so'zidan olingan bo'lib, "o'zaro ta'sir" degan ma'noni bildiradi. Demak, interfaol metod – bu o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi o'zaro hamkorlikda bilim olish jarayonidir.

Bunda o'quvchilar faqat tinglovchi emas, balki faol ishtirokchi, fikrlovchi va muammolarni hal etuvchi shaxs sifatida shakllanadi.

Boshlang'ich sinflarda qo'llaniladigan asosiy interfaol metodlar:

1. "Aqliy hujum" (Brainstorming) — muammoni yechish uchun o'quvchilarning erkin fikrlarini to'plashga asoslanadi. Bu metod mustaqil fikrlashni rivojlantiradi.

2. "Klaster" — mavzuga oid tushunchalarni tarmoqlar shaklida guruhlash orqali o'quvchilarning mantiqiy tafakkurini rivojlantiradi.

3. "Bumerang" — savol-javob asosida o'tkaziladigan interfaol o'yin bo'lib, o'quvchilar bir-birining javoblarini tahlil qilish orqali bilimni mustahkamlaydilar.

4. "Sinkveyn" — o'quvchilar berilgan so'z asosida 5 satrli she'r (fikir ifodasi) tuzishadi. Bu metod ijodiy tafakkur va nutqni rivojlantiradi.

5. "Insert" — matn bilan ishlash jarayonida o'quvchilar belgilar orqali o'z tushunchalarini qayd etadilar.

6. "Debat" — ikki guruh o'rtasidagi fikrlar to'qnashuvi orqali o'quvchilar tanqidiy va mantiqiy fikrlashni o'rganadilar.

Interfaol metodlarning afzalliklari:

o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantiradi;

jamoaviy ishlash va muloqot madaniyatini shakllantiradi;

darsni qiziqarli qiladi;

o'quvchi shaxsini faollashtiradi;

bilimlarni mustahkamlashga yordam beradi.

Interfaol metodlarning amaliy qo'llanilishi

Masalan, "Ona tili" darsida "Klaster" metodi orqali "Gap" mavzusi o'rganilsa, o'quvchilar "Gap" atrofida so'z birikmalari, turlarini tarmoq shaklida tasvirlaydi.

"Matematika" darsida "Aqliy hujum" metodi yordamida masalalar yechishda turli usullarni topish o'rgatiladi.

“Tabiatshunoslik” darsida “Bumerang” metodi orqali savol-javob shaklida yangi bilimlar mustahkamlanadi.

Interfaol metodlarning samaradorligi — o‘qituvchi tomonidan to‘g‘ri tanlash va dars maqsadiga moslashtirish bilan belgilanadi.

Interfaol metodlar — bu o‘quvchi shaxsiga yo‘naltirilgan ta‘limning eng muhim shaklidir. Ular o‘quvchining bilim olish jarayonini faol, qiziqarli va mustaqil tarzda kechishiga imkon beradi.

Boshlang‘ich sinflarda interfaol metodlarni samarali qo‘llagan o‘qituvchi o‘quvchilarda faollik, ijodkorlik va o‘z fikrini erkin ifodalash ko‘nikmalarini shakllantiradi.

Natijada o‘qitish sifati va samaradorligi oshadi, o‘quvchilar bilimlarni chuqur o‘zlashtiradilar.

References:

1. O‘zbekiston Respublikasi “Ta‘lim to‘g‘risida”gi Qonuni. — Toshkent, 2020.
2. Karimov I.A. “Yuksak ma‘naviyat — yengilmas kuch”. — Toshkent: Ma‘naviyat, 2010
3. Xodjayeva N. “Interfaol metodlar asosida ta‘lim jarayonini tashkil etish”. — Toshkent, 2022.
4. Yuldasheva S. “Pedagogik texnologiyalar va innovatsion metodlar”. — Samarqand, 2021.
5. G‘ulomova M. “Boshlang‘ich ta‘limda innovatsion yondashuvlar”. — “Ta‘lim va innovatsiya” jurnali, 2023.